

HARBIY XIZMATCHILAR XULQ-ATVORINI STRESSLI VAZIYATLARDA NAMOYON BO‘LISHINI KOPING STRATEGIYALARINING PSIXOLOGIK TAHLILI

Norbutayev Samandar Abdubakirovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691478>

Аннотация: Ushbu maqolada zamonaviy psixologiyadagi koping strategiyalari fenomenini o‘rganilgan va harbiy xizmatchilarda o‘ziga xos kurash mexanizmlarining paydo bo‘lishining fenomenal usul va uslublari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: stress, kurash, psixo-emotsional holat, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, stressli vaziyat, koping strategiyalarini yrganish, koping strategiyasi fenomeni, stressni boshqarish.

Аннотация. В статье рассматривается феномен кoping-стратегий в современной психологии и приводятся сведения о феноменальных способах и методах формирования специфических кoping-механизмов у военнослужащих.

Ключевые слова: стресс, кoping, психоэмоциональное состояние, социальная поддержка, стрессовая ситуация, исследование кoping-стратегий, феномен кoping-стратегий, управление стрессом.

Abstract. This article studies the phenomenon of coping strategies in modern psychology and provides information on the phenomenal methods and techniques of the emergence of specific coping mechanisms in military personnel.

Key words: stress, coping, psycho-emotional state, social support, stressful situation, study of coping strategies, phenomenon of coping strategies, stress management.

Qiyin hayot vaziyatlari bilan kurashish (coping) nazariyasi psixologiyada XX-asrning ikkinchi yarmida paydo bo‘ldi. Shaxsning hayot muammolarini hal qilishga tayyorligini aks ettiruvchi bu xatti-harakatlar shakli koping behavior (inglizcha “to cop” - yengish) deb nomlangan. “Koping” atamasi birinchi marta 1962-yilda L.Merfi tomonidan ishlatilgan. Keyinchalik u amerikalik psixolog A.Maslou tomonidan faol qo‘llanilgan, u koping behavior ifodali xatti-harakatlarga qarshi deb hisoblagan [11].

Bardosh berish muammosi psixologiyaning muhim mavzusi bo‘lib, odamlar stress bilan bog‘liq qiyin hayotiy vaziyatlarni qanday koping kontekstida ko‘rib chiqiladi. Kundalik hayotda odamlar odatda hodisalarga instinktiv tarzda, ko‘p harakat qilmasdan javob berishadi [6]. Biroq, stressli vaziyatlarda ko‘proq innovatsion yondashuvlarni qo‘llash va tahdidlar yoki yo‘qotishlarni bartaraf etish uchun murakkab qarorlar qabul qilish kerak. Harbiy xizmatchilar ham o‘z navbatida oilaviy sharoitda hamda xizmatda tashqari vaqtlarda ko‘p energiya sarflamasdan harakatlansalar, aksincha yuklatilgan xizmat vazifasini bajarish vaqtida mas‘uliyat va javobgarlik hissi yuklama va zo‘riqishning ortishiga olib keladi.

Ko‘pgina tadqiqotchilar stressni muvaffaqiyatli boshqarishni koping strategiyalari yoki xatti-harakatlar bilan bog‘lashadi. Shuni ta’kidlash kerakki, har bir inson qiyinchilik va stressni har xil tarzda yengadi, shuning uchun xulq-atvor strategiyalari farq qiladi [3]. Koping xulq-atvori, birinchi navbatda, o‘smirlik davrida, yoshlar kurashning turli strategiyalarini qo‘llash va eng samaralilarini tanlashda rivojlanadi. Vaqt o‘tishi bilan insonning yengish usullari arsenali

kengayadi. Shuningdek, harbiy xizmatga yangi qabul qilingan yoki xizmat vazifasini bajarishga yangi kirishgan harbiy xizmatchilarda ham koping strategiyasini qo'llashning yengil yo'llarini qidirish va uni topishning samarali usullari qo'llash boshlanadi hamda huddi shu yoshlikdan to'planib kelgan koping arsenali yuzaga chiqa boshlaydi. Koping strategiyasi esa har bir harbiy xizmatchida individual hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda ushbu koping kontseptsiyasining ko'plab talqinlari mavjud. Koping kontseptsiyasi dastlab psixologiyaga R.Lazarus va S.Folkman tomonidan stressning tranzaktsion modelining bir qismi sifatida kiritilgan. Ular organizmning reaksiyalarini o'rgangan va “umumiy moslashish sindromi” tushunchasini taklif qilgan G.Selye nazariyasiga asoslanib, jismoniy va tashkiliy darajada sodir bo'ladigan nospesifik o'zgarishlarni tavsifladilar [1]

R.Lazarus va uning hamkasbi S.Folkman koping strategiyalarining birinchi tasnifini ishlab chiqdi, ikkita asosiy yondashuvni aniqladi: muammoga yo'naltirilgan kurash va hissiyotlarga yo'naltirilgan kurash. Lazar va Folkman ishidan keyin paydo bo'lgan koping strategiyalarining aksariyat tasniflari ushbu farqni saqlab qoldi va yondashuvlarni “muammoga yo'naltirilgan” va “idrokga yo'naltirilgan” deb belgiladi [2].

Koping strategiyalari va ular qanday shakllantirilishi va qo'llanilishini muhokama qilishni davom ettirar ekanmiz, shuni ta'kidlash joizki, R.Lazarus va S.Folkman tomonidan taklif qilingan model stressni individual idrok etish va baholashning muhimligini ta'kidlaydi. Ular kopingning ikkita asosiy jihatini aniqladilar: baholash va yengish. Stressni baholash vaziyatning inson farovonligiga qanchalik tahdid solayotganini va uni bartaraf etish uchun resurslarga ega ekanligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon, o'z navbatida, birlamchi va ikkilamchi baholashga bo'linadi [4].

Birlamchi baholash insonning stressli vaziyatni qanday talqin qilishi bilan bog'liq - bu ularga tahdid soladimi yoki yengib o'tishga arziydigan qiyinchilik sifatida qabul qilinishi mumkinmi. Ikkilamchi baholash vaziyatni yengish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan resurslarga taalluqlidir: bu oila va do'stlarning yordami, moliyaviy manbalar yoki shaxsiy ko'nikma va bilimlarni o'z ichiga olishi mumkin [5]. Harbiy xizmatchilarda ham koping strategiyaning birlamchi va ikkilamchi baholash ko'nikmalari zarur. Chunki, birlamchi baholash yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holat haqiqatdan ham unga muammo tug'diradimi, agar muammo tug'dirsa eng foydali usullar bilan yengish ko'nikma va bilimlari kerak bo'ladi.

Koping, o'z navbatida, harbiy xizmatchining stressni boshqarish va hissiy holatini saqlab qolish uchun qiladigan harakatlariga ishora qiladi. Lazar va Folkman kurashning asosiy turlarini aniqladilar:

Stressli vaziyatni o'zgartirish uchun faol choralar ko'rishni o'z ichiga olgan muammoga yo'naltirilgan kurash muammoga yechim topish, yordam so'rash yoki vaziyatga munosabatini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin [7].

Stressdan kelib chiqadigan hissiy noqulaylikni kamaytirishga qaratilgan hissiyotlarga yo'naltirilgan kurash turli xil psixologik usullarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, dam olish, meditatsiya, vaziyatni qayta ko'rib chiqish va boshqalardan yordam so'rash

Shuni ta'kidlash kerakki, turli xil strategiyalar muayyan vaziyat va individual xususiyatlarga qarab ko'proq yoki kamroq samarali bo'lishi mumkin. Masalan, oraliq va joriy nazoratlar vaqtida harbiy xizmatchilar muammoga yo'naltirilgan kurash (tayyorgarlikni rejalashtirish) va hissiyotlarga yo'naltirilgan kurash (ijobiy o'z-o'zini aks ettirish orqali ishonchni mustahkamlash) usullaridan foydalanishlari mumkin [9].

Koping strategiyasini tanlashga ta'sir qiluvchi boshqa omillarga shaxsiy xususiyatlar, o'tmishdagi tajribalar, ijtimoiy yordam va madaniy kontekst kiradi. Har xil insonlarda farq qilishi mumkin bo'lgan yengish uslublarini o'rganish ham bir xil darajada muhimdir.

Masalan, ba'zilar muammoni hal qilishdan qochishga moyil bo'lishi yoki aksincha, uni hal qilish yo'llarini faol ravishda izlashi mumkin [8]. Harbiy xizmatchilarga ularning individual xizmat vazifalaridan kelib chiqib, vazifa yuklash shart. Bu esa natija samaradorligini oshiradi.

Stressni boshqarish va unga moslashishning ahamiyati farovonlik va muvaffaqiyat uchun juda muhim hisoblanadi, ayniqsa tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stressni yuqori darajada boshdan kechirgan harbiy xizmatchilarga samarali kurashish strategiyalarini o'rgatish va qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish stress darajasini pasaytirish va ularning umumiy aqliy va hissiy farovonligini yaxshilashda muhim rol o'ynashi mumkin

Hozirgi vaqtda tadqiqotda kurashish strategiyalarini tasniflashning yagona, universal mezoni yo'q, lekin tez-tez tilga olinadigan usullar aniqlangan. Misol uchun, E.Friedenberg uchta toifani aniqladi: yordamni jalb qilishga qaratilgan kurash (ota-onalar, do'stlar yoki hamkasblar); qochish va tajovuzkor xatti-harakatlar strategiyasini o'z ichiga olgan samarasiz kurash.

Keyinchalik, olimlar kurash strategiyalarining boshqa jihatlarini aniqlay boshladilar, nafaqat ularning mazmunini, balki turli vaziyatlarda samaradorligini ham o'rgandilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muayyan strategiyaning muvaffaqiyati stress turiga, shaxsning xususiyatlariga va vaziyatning kontekstiga bog'liqdir [10]. Masalan, muammoga yo'naltirilgan kurash odatda vaziyatni faol ravishda o'zgartirish yoki yechim topish mumkin bo'lgan sharoitlarda samaraliroq bo'ladi. Bu harakatlarni rejalashtirish, ma'lumot qidirish va stress manbaasini yo'q qilishga faol urinishlar kabi usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Boshqa tomondan, stress ta'sirini oldini olish yoki o'zgartirish mumkin bo'lmaganda, hissiyotlarga yo'naltirilgan kurash ko'pincha qo'llaniladi. U vaziyatni qayta ko'rib chiqish, his-tuyg'ularni ifodalash yoki dam olish usullarini qo'llash kabi amaliyotlarni o'z ichiga olishi mumkin [6].

Do'stlar, oila va hamkasblarning ijtimoiy yordami yengish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Kuchli ijtimoiy aloqalar odamlarga stressni samaraliroq yengishga yordam beradi, bu qiyinchiliklarni yengishda o'zaro ta'sir va muloqotning muhimligini ta'kidlaydi [2].

Koping strategiyalarining madaniy jihatlari ham keng muhokama qilinadi. Turli madaniyatlar stress va his-tuyg'ularni bartaraf etishda turli xil yondashuvlarga ega bo'lishi mumkin, bu psixologik tadqiqotlar va amaliyotda madaniy kontekstni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [2]. Misol uchun, ba'zi madaniy an'analarda his-tuyg'ularni ochiq ifoda etish qabul qilinishi mumkin, boshqalarida esa bu zaiflik sifatida qabul qilinishi mumkin. Huddi shu kabi muammolar harbiy xizmatchilarda ham muammoni komandir va boshliqlar oldida ayta olish yoki ayta olmaslik bilan ifodalanishi mumkin.

Shunday qilib, kurash strategiyalari fenomeni rivojlanishda davom etuvchi ko'p qirrali va dinamik tadqiqot sohasini ifodalaydi. Harbiy xizmatchilar hayot qiyinchiliklariga qanday dosh berishlarini yaxshiroq tushunish uchun individual xususiyatlarni ham, tashqi omillarni ham hisobga olish muhimdir. Ushbu bilimlardan psixoterapiya va maslahat berishda, shuningdek, ruhiy salomatlik dasturlarida foydalanish mumkin. Stressni kamaytirish, psixoemotsional farovonlikni yaxshilash va stress omillariga chidamlilikni oshirishga qaratilgan profilaktika dasturlarini ishlab chiqishda ham kurashish strategiyalarini tushunishdan foydalanish mumkin [1].

Stressga qarshi kurashish strategiyalari va stressni boshqarish usullarini o'rganish psixologiya va ijtimoiy ishning muhim va muhim qismidir. Turli strategiyalar harbiy

xizmatchilarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunish hayot sifatini yaxshilaydigan yanada samarali qo'llab-quvvatlash dasturlarini yaratishga yordam beradi. Koping strategiyalari haqidagi bilimlarni ochiq muhokama qilish va tarqatish harbiy xizmatchilar nafaqat qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengibgina qolmay, balki bu jarayonda bir-birlarini qo'llab-quvvatlab, rivojlanishga qodir bo'lgan barqaror jamiyatni yaratish yo'lidagi muhim qadam bo'lishi mumkin. Yengish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, hissiy va oqilona elementlarni o'z ichiga oladi. Samarali kurash strategiyalarini bilish va tushunish harbiy xizmatchilarning kundalik hayotida, ham shaxsiy, ham ta'limda sezilarli darajada yordam berishi mumkin.

Shu sababli, samarali moslashish va qiyinchiliklarni yengish uchun muhim asos bo'lishi mumkin bo'lgan psixologik salomatlikni saqlash va yengish qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor berish muhimdir [10].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Александрова.Л.А. Субъективная витальность как составляющая личностного потенциала // Личностный потенциал: Структура и диагностика / Под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2011. С. 382–403;
2. Александрова Л.А., Лебедева А.А., Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Личностные ресурсы преодоления затрудненных условий развития // Личностный потенциал: Структура и диагностика / Под ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. С. 579–610;
3. Брайт.Дж., Джонс.Ф. Стресс. Теории, исследования, мифы. СПб.: ПраймЕВРОЗНАК, 2003;
4. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р., Трифонова Е.А., Щелкова О.Ю., Новожилова М.Ю., Вукс А.Я. Методика психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями. СПб.: Психоневрол. ин-т им. В.М.Бехтерева, 2009;
5. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009;
6. Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н. Разработка русскоязычной версии теста диспозиционного оптимизма (LOT) // Психологическая диагностика. 2010а. № 2. С. 36–64;
7. Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Рассказова Е.А., Сычев О. А., Шевяхова В. Ю. Диагностика копинг-стратегий: адаптация опросника COPE//Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществе: Материалы II международной научнопрактической конференции. Кострома, 23–25 сентября 2010 / Под ред. Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровской, С.А. Хазова. Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. Т. 2. С. 195–197
8. Иванов П.А., Гаранян Н.Г. Апробация опросника копинг-стратегий (COPE) // Психологическая наука и образование. 2010. 1. С. 82–93
9. Корнилова Т.В., Чумакова М.А., Корнилов С.А., Новикова М.А. Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностного потенциала чело века. М.: Смысл, 2010
10. Крюкова Т. Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010;
11. Грановская Р.М., Никольская ИМ. Защита личности: психологические механизмы.- СПб.: Знание, 1999.